

MA'MURIY HUQUQBUZARLIK TO'G'RSIDAGI ISHLARNI YURITISHNI ISTISNO ETUVCHI HOLATLAR

Ilxom Abdullaev

Samarqand viloyati IIB JXX XIB profilaktika inspektori, leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11369278>

Ichki ishlar organlari o'zining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni, fuqarolarni huquqlari erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini umumiy manoda davlat va jamiyat manfaatlarini himoya qilar ekan ushbu vazifalarni amalga oshirish jarayonida fuqarolar o'zining buzilgan huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini tiklanishini so'rab vakolatli davlat organlariga qilgan murojati yuzasidan ichki ishlar organlari fuqarolarni murojatini ko'rib chiqish jarayonida sodir etilgan huquqbuzarliklarning holati yuzasidan Mamuriy javobgarlik kodeksida ko'rsatib o'tilgan norma talablarini buzilishini urganib chiqib mazkur holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qiladi. Shuningdek Mamuriy javobgarlik to'g'risidagi kodekning 271 moddasida Mamuriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno etuvchi holatlar ko'rsatib o'tilgan bo'lib unga muvofiq quyidagi holatlarda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni boshlash mumkin emas, boshlangan ish esa tugatilishi lozim ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu normalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak: Masalan:

- ma'muriy huquqbuzarlik hodisasi yoki alomati yo'q bo'lsa. Ushbu normaga izox berib o'tadigan bo'lsak fuqaro huquqbuzarlik sodir etilganligi yuzasidan davlat organlariga murojat qildi ammo ichki ishlar organlari tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borilganda hech qanday mamuriy huquqbuzarlik hodisasi mavjud bo'lmaganligi yani Mamuriy javobgarlik kodeksidagi norma talablari buzilmaganligi isbotlanadigan bo'lsa ushbu holatda boshlangan mamuriy huquqbuzarliklar to'xtalilishi ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek mazkur moddaning 2-bandiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak biror bir holat yuzasidan mamuriy huquqbuzarlik hodisasi sodir etilgan bo'lsayu lekin uni sodir etgan shaxs Mamuriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 13-moddasida ko'rsatib o'tilganidek shaxs mamuriy javobgarlikka tortish yoshiga yetmagan bo'lsa ushbu holatda ham mamuriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritish mumkin emasligi belgilab qo'yilgan.

Agarda mamuriy huquqbuzarlik hodisasini sodir etgan shaxs aqli noraso bo'lgan taqdirda ya'ni huquqbuzarlik sodir etgan shaxs o'zining hatti harakatlariga javob berolmaydigan taqdirda unga nisbatan mamuriy huquqbuzarlik to'g'risida ishni yuritish mumkin emasli belgilab qo'yilgan.

shaxs malum bir harakatni sodir etgan bo'lsada ammo uning ushbu harakatlari zaruriy mudofaa holatida yoki oxirgi zarurat holatida yani malum bir harakat yoki harakatsizlikni qilgan bo'lsa lekin uning ushbu harakati zaruriy mudofaa holatida yoki oxirgi zarurat holatida yani uning qilgan harakatida huquqbuzarlik alomati mavjud bo'lsada lekin ushbu harakati jamiyatda yetkaziladigan zararni oldini olishni ko'zlab qilingan bo'lsa ushbu harakat zaruriy mudofaa yoki oxirgi zarurat holatida qilingan deb topiladi.

Shuningdek ushbu kodeksning 271-moddasida yuqoridagiga o'xshash yana bir nechta band kiritilgan bo'lib ularda ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda mamuriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritish mumkin emasligi yoki boshlangan mamuriy ish tugatilishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan.

References:

1. Кушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
2. Кушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
3. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
4. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
5. Кушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
6. Кушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
7. Кушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
8. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'рни //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.
9. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 34-39.
10. Qushboqov S., Zamonov X. Shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-84.